

YOSH BOLALAR VA O‘SMIRLARDA QOMATNING BUZILISHI, UNI OLDINI OLIISH CHORALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564100>

Eshboyev Jurabek Ulug‘bekovich

Isomiddinov Shohboz Shokirovich

Qarshi davlat universiteti tibbiyot fakulteti

Davolash, Pediatriya 1 - kurs talabalari

Annotatsiya: *Yosh avlodning jismoniy va aqliy jihatdan uyg‘un rivojlanishi, sog‘lom hayot kechirishi eng muhim maqsadlarimizdan biri hisoblanadi*

Kalit so‘zlar: *Qaddi-qomat, jismoniy tarbiya, umurtqa pog‘onasi, gimnastika mashqlari, shifokor-ortopedlar*

So‘nggi yillardagi ma‘lumotlar bolalar va o‘smirlarda qomatning buzilishlari juda yuqori foizni (30-60%) tashkil qilayotganidan, skolioz esa o‘rta hisobda bolalar aholisini 10-15% ni shikastlayotganidan dalolat beradi. Bu o‘zgarishlar skoliozning og‘ir shakllari rivojlanishigacha, shuningdek bolalar organizmida qator jiddiy funksional va morfologik siljishlar rivojlanishiga sabab bo‘lsa, katta yoshdagi odamlarda esa ko‘pgina kasalliklarning og‘ir kechishiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi [1-2,6]. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar QB ning rivojlanishiga sabab bo‘luvchi asosiy tibbiy-biologik omillarining rolini aniqlashga imkon berdi. Ijtimoiy-gigiyenik omillar, ya‘ni bolalarda harakat faolligining kamligi yoki noto‘g‘ri jismoniy tarbiya, mos bo‘lmagan kiyimbosh, ovqatlanishning buzilishi, maktab mebelining bolaning bo‘yiga nomuvofiqligi, uyda dars tayyorlash joyining nobopligi, o‘quv materiallarining ko‘pligi, kun tartibiga rioya qilmaslik, ish joyining yetarlicha yoritilmaganligi va xokozolar QB rivojlanishiga olib keladi.

Qaddi-qomatning rivojlanishi murakkab jarayon bo‘lib ota-onalar, shifokorlar, pedagoglar, tarbiyachilardan doimiy e‘tiborni talab qiladi. Kelishgan, chiroyli qaddi-qomat, avvalambor, bosh va umurtqa pog‘onasi to‘g‘ri joylashishi, kurak va yelkaning simmetrik holati, belning bir xil uchburchagi, dumba burmasining joylashuvi, umurtqa do‘mboq o‘sigining vertikal holati, umurtqaning fiziologik burilishlari hamda qo‘l-oyoqlarning bir xil uzunligi va oyoq panjasining bir xil holatidir.

Umurtqa pog‘onasida harakatli va harakatsiz bo‘limlar farqlanadi. Bo‘yin qismi (7 umurtqadan iborat), ko‘krak (12 umurtqa) va bel (5 umurtqadan) – bular harakatli bo‘limdir. Dumg‘aza qismi esa harakatsiz turadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning umurtqa pog'onasi to'ppa-to'g'ri holatda bo'lib, o'sish va rivojlanish jarayonida uning qismlarida fiziologik egrilik yuzaga keladi. Chaqaloqning muskul sistemasi rivojlanishi bilan u boshini tutib tura oladi va natijada umurtqa pog'onasining bo'yin qismida fiziologik egrilik qabariq yoyi oldinga qaragan bo'ladi. Qachonki, bola o'tirishni o'rganganidan keyin umurtqasining ko'krak sohasida egrilik hosil bo'ladi. Bu yoyning qabariq yoyi esa orqaga qaragan bo'ladi. Asta-sekin bel sohasida ham qabariq yoy hosil bo'lib, u oldinga qaragan bo'ladi. Fiziologik egrilik 6-7 yoshlarga borib aniq farqlanadi. Umuman suyaklarning o'sishi 18-20 yoshlarga borib to'xtaydi va hamma fiziologik egriliklar bu vaqtga kelib silliqlanadi. Chunki insonning muskul - bo'ylam birikmalari, tog'ay sohasi qavatlarida juda ham harakatchan va egiluvchan holatga yetadi. Eng muhimi, umurtqa pog'onasining to'g'ri rivojlanishiga normal sharoit yaratish kelishgan qaddi-qomatiga imkon yaratadi.

Umurtqaning fiziologik egriliklari noto'g'ri rivojlanishi natijasida o'quvchining qaddi-qomati qiyshiq bo'lib qoladi va bolaning sog'lom o'sishiga ta'sir etadi. Fiziologik egriliklar umurtqa pog'onasining egiluvchan xususiyatlarini oshiradi va odam ichki a'zolarini tashqi muhit shikastlanishlaridan asraydi.

Bolalar va o'smirlar o'rtasida QB ni oldini olish bo'yicha ijtimoiy-gigiyenik xavf omillarini hisobga olgan holda profilaktik tadbirlar ishlab chiqish maqsadida Toshkent shahrining 29 va 249-sonli o'rta umumta'lim maktablari 1-9 sinf o'quvchilari o'rtasida tekshiruv ishlarini o'tkazdik. Material va usullar. Olingan ma'lumotlarni taqqoslash uchun o'quvchilarni asosiy (qomatida o'zgarish bor bolalar) va nazorat (me'yoriy qomatga ega bolalar) guruhlariga ajratildi. Nazorat ostidagi kontingent 923 nafar QB bo'lgan (asosiy guruh) va 1202 QB bo'lmagan (nazorat guruhi) o'quvchilardan iborat bo'ldi. Tadqiqotda somatoskopik, gigiyenik va statistik tekshiruv usullaridan foydalanildi va maxsus tuzilgan anketalar yordamida so'rovnoma o'tkazildi. Oiladagi mikromuhit to'g'risidagi axborotni o'quvchilar ota-onalarini "Maktab yoshidagi bolalarning ijtimoiy-gigiyenik yashash sharoitlari" anketa-savolnomalaridan foydalanish yo'li bilan olindi. Bunda bolalarning turar-joy, maishiy sharoitlari, ovqatlanish sifati va kun tartibi, shuningdek ularning bo'sh vaqtdan foydalanishlari to'g'risidagi ma'lumotlar yoritiladi.

Ota-onalar bolasining qaddi-qomatida nuqson bo'lmasligi uchun u tug'ilganidan boshlab qayg'urishi zarur. Bolalarni 6 oygacha o'tirg'izmaslik va undan keyingi vaqtga kelib o'zi o'tirmaguncha kutish kerakligini ota-ona unutmasligi lozim, 3 oylikdan boshlab bolani tez-tez qoringa yotqizish maqsadga

muvofigdir. 9 oygacha bolani oyoqqa qo'yishga shoshilmaslik tavsiya etiladi. Ko'p mamlakatlarda Yaponiya, Xitoy, xususan O'rta Osiyo xalqlarida bolalarni opichlab, oyog'ini qurbaqa holatida olib yurish keng tarqalgan.

Bolani bir qo'lidan yetaklab yurish tavsiya etilmaydi, iloji boricha o'zi yurishi kerak, aks holda umurtqa pog'onasiga og'irlik tushib ba'zi nuqsonlarni keltirib chikarishi mumkin. Bolalarga uqalash, silash, gimnastika mashqlari qildirish tavsiya etiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ko'proq ochiq havoda sayr qilishi va harakat qilib, har xil o'yinlar bilan shug'ullanishi kerak. Agar bolada raxit kasalligi aniqlansa, ota-ona darhol bolalar shifokoriga murojaat qilishi va maslahat olishi zarur.

Bolani ona suti bilan boqish maqsadga muvofiqdir. Ertaroq bolalarga meva va poliz mahsulotlari, sharbat berish, quyosh vannasini qabul qilish, uzoq vaqt ochiq havoda sayr qildirish mumkin. 6 oydan 1,5 yoshgacha bolalarga xamir mahsulotlari va taomlarini bermaslik kerak. 6 oygacha ona suti, meva sharbati, poliz mahsulotlaridan qaynatma bo'tqa yoki yog'siz go'sht va baliqlardan qaynatmalar berish mumkin. Bular hammasi o'sayotgan organizmni kerakli mineral tuz va vitaminlar bilan ta'minlaydi.

Qaddi-qomat profilaktikasi uchun albatta, 2-3 yoshdan boshlab kompleks gimnastika mashqlariga e'tibor berish kerak. 3 yoshdan boshlab chanada yoki chang'i uchishni o'rgatish foydadan holi bo'lmaydi.

Eng asosiy masala - bolaning poyabzaliga qaratilishi zarur. Oyoq kiyimlari katta ham, kichik ham bo'lmasligi kerak. Agar yassi oyoqlilik mavjud bo'lsa, albatta stelka-supinator bilan poyabzal kiyish tavsiya etiladi.

Bola stulda dars qilayotgan payti bir oyog'ini tagiga qo'yib o'tirmasligi kerak, chunki bunda tana mutanosibligi buziladi va umurtqa pog'onasi noto'g'ri rivojlana boshlaydi. Bolaning yon boshlab kitob mutolaa qilishi taqiqlanadi.

Stolga yotqizilgan payti bolalar hech qachon bir tirsakni tushirib, bir tomoniga qiyshayib turishi kerak emas. Bu umurtqa qiyshayishiga sababdir. O'qishda, yozishda bola stulga suyangan holda qo'l va ko'kragini oldinga qo'yib o'tirishi lozim.

O'tirg'ich balandligi boldirning uzunligiga teng bo'lishi shart, bolaning kuragi o'tirg'ichga suyangan holda o'tirish tavsiya etiladi. Yorug'lik faqat chap tarafdin tushib turishi shart. Kitob va daftarga egilmasdan masofani saqlab o'tirish talab etiladi. Bu masofa shunday: tirsakni stolga qo'ygan holda qo'l barmoqlari uchi ko'zning tashqi burchagiga olib kelinadi. Ana shunday surat o'quvchining ko'z oldida doska yoniga ilib qo'yilishi zarur

- Agar ota-onalar bola qaddi-qomati to'g'ri rivojlanishiga yaxshi e'tibor qilmasa, kelajakda ular tanasi, umurtqa pog'onasida ayrim nuqsonlar paydo bo'ladiki, keyinchalik ularni bartaraf etish muammo darajasiga ko'tariladi.

Ana shunday nuqsonlarni bartaraf etish biz shifokor-ortopedlar bolalar shifokori, pedagoglar, tarbiyachilar oldidagi muhim vazifalardan biridir.

Agar umurtqa sohasida biron-bir nuqson va qiyshqlik aniqlansa, albatta ularga yordam berish choralarini topmoq zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <http://library.ziyounet.uz/ru/book/85393>
2. <https://avitsenna.uz/skolioz/#gsc.tab=0>
3. <https://uz.denemetr.com/docs/768/index-97356-1.html?page=5>
4. Deti s zaderjkoy psixicheskogo razvitiya. T.A.Vlasova, N.A.Sipina tahriri ostida. M., 1984
5. K.S.Lebedinskaya, G.P.Вартын, M.T.Dunayeva. Aktualniye problemi diagnostiki zaderjki psixicheskogo razvitiya detey. M., Pedagogika, 1982
6. S.D.Zabramnaya. Otkor umtvenno otstalix detey v spetsialniye uchrejdeniya. M., Prosvesheniye, 1988